

MAMLAKAT OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Shukurov Rustam Ergash o‘g‘li

Jizzax SAMBHRAM universititi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642457>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarish masalasi tahlil qilingan. Xususan, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi davlatlarining ilg‘or amaliyoti o‘rganilgan hamda ishlab chiqarish salohiyatidan oqilona foydalanishning asosiy uslub va mexanizmlari aniqlangan. O‘zbekistondagi oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish darajasi past ekani va bu borada strategik boshqaruv, raqamlashtirish va kadrlar salohiyatini rivojlantirish muhimligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish salohiyati, oziq-ovqat sanoati, menejment, xorijiy tajriba, samaradorlik, strategik boshqaruv, tahlil, O‘zbekiston, ta’minot zanjiri, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируется вопрос эффективного управления производственным потенциалом на предприятиях пищевой промышленности. В частности, изучена передовая практика США, Германии, Южной Кореи, Японии и стран Европейского союза, а также определены основные методы и механизмы рационального использования производственного потенциала. Отмечена низкая степень использования производственных мощностей в пищевой промышленности Узбекистана и важность стратегического управления, цифровизации и развития кадрового потенциала.

Ключевые слова: производственный потенциал, пищевая промышленность, менеджмент, зарубежный опыт, эффективность, стратегическое управление, анализ, Узбекистан, цепочка поставок, инновационные технологии.

Annotation. This article analyzes the issue of effective management of production potential at enterprises of the food industry. In particular, the advanced practice of the states of the United States, Germany, South Korea, Japan and the European Union has been studied, and the main methods and mechanisms of rational use of production potential have been identified. It is noted that the level of use of production capacity in the food industry in Uzbekistan is low, and in this regard, it is important to develop strategic management, digitization and personnel potential.

Keywords: production potential, food industry, management, foreign experience, Efficiency, Strategic Management, Analysis, Uzbekistan, supply chain, innovative technologies.

Kirish

Bugungi global iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati strategik ahamiyatga ega bo‘lgan sohalar qatoriga kiradi. U nafaqat aholini asosiy turdagi mahsulotlar bilan ta’minlashda, balki eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va qishloq xo‘jaligi xomashyosini qayta ishlash orqali yalpi ichki mahsulotda ulushni ko‘paytirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun oziq-ovqat sanoati korxonalarining samarali faoliyati har qanday davlat iqtisodiyotida barqarorlik va ijtimoiy farovonlikning muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi.

Bu soha taraqqiyotida ishlab chiqarish salohiyatini to‘g‘ri va samarali boshqarish hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Ishlab chiqarish salohiyati - bu korxonada mavjud bo‘lgan

resurslardan (mehnat, kapital, material, texnologiya va vaqt) maksimal darajada foydalanish qobiliyatini anglatadi. Agar ushbu salohiyat oqilona boshqarilmasa, resurslar samarasiz sarflanadi, ishlab chiqarish quvvati to‘liq ishga solinmaydi va natijada mahsulot tannarxi oshadi, sifat pastayadi hamda bozordagi raqobatbardoshlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatiladi.

Hozirgi vaqtda ko‘plab rivojlangan davlatlar ishlab chiqarish salohiyatini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni, xususan raqamlashtirish, avtomatlashtirish, logistika tizimlarini optimallashtirish, ta‘minot zanjirini samarali tashkil qilish, xodimlar malakasini muntazam oshirish kabi chora-tadbirlarni keng qo‘llab kelmoqda. Masalan, Germaniya, Niderlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh kabi mamlakatlar oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarishni rejalashtirish va salohiyatdan foydalanish masalasida ilg‘or tajribaga ega.

Ushbu davlatlarda ishlab chiqarish salohiyatini boshqarish nafaqat texnologik yangiliklar bilan bog‘liq, balki strategik boshqaruv, ma‘lumotlarni tahlil qilish, bozorni aniqlash va tezkor qaror qabul qilish salohiyati bilan uyg‘unlashgan. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarini muvozanatda ushlab turish, ortiqcha ishlab chiqarish yoki quvvat yetishmasligini bartaraf etish uchun maxsus boshqaruv usullari (masalan, Lean, Kaizen, Six Sigma) qo‘llaniladi.

O‘zbekistonda ham oxirgi yillarda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga qaratilgan qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Yangi texnologiyalar joriy qilinmoqda, tashqi bozorlarga eksport geografiyasi kengaymoqda, xususiy sektor ishtirokining ulushi ortib bormoqda. Biroq, ishlab chiqarish salohiyatidan to‘liq foydalanish darajasi hanuz qoniqarli emas. Ko‘plab korxonalarda ishlab chiqarish quvvatlari faqat 50-60% atrofida ishlayotgani kuzatiladi. Bunga sabablardan biri - mavjud resurslardan oqilona foydalanmaslik, boshqaruv tizimlarining zamonaviy talablarga mos emasligi va xorijiy tajribalarni yetarli darajada o‘rganilmaganidir.

Oziq-ovqat sanoati har bir mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy barqarorligida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Mazkur sohaning rivoji nafaqat aholini sifatli va xavfsiz mahsulotlar bilan ta‘minlash, balki eksportbop mahsulot yetishtirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, valyuta tushumini oshirish va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari bilan o‘zaro integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, pandemiyadan so‘nggi davrda global ta‘minot zanjirlarida yuzaga kelgan uzilishlar, oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning barqaror o‘sishi, tashqi bozorlardagi raqobat mustahkamlashuvi kabi omillar oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarish masalasini yanada dolzarb qilib qo‘ydi.

Raqamlar ham bu masalaning naqadar muhimligini ko‘rsatadi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda 2030 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab hozirgi darajadan 35-40% yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish quvvatlarini to‘g‘ri boshqarish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, logistika va ta‘minot zanjirlarini samarali tashkil qilish talabini qo‘yadi. Rivojlangan mamlakatlar bu masalada strategik yondashuv asosida harakat qilmoqda - ularda ishlab chiqarish salohiyati faqat texnik ko‘rsatkich emas, balki raqobatbardoshlik, innovatsiya va eksport strategiyasining bir qismi sifatida qaraladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini boshqarish bo‘yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlarda turlicha yondashuv va konsepsiyalar mavjud. Iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan ishlab chiqarish salohiyati - bu korxonaning belgilangan muddatda maksimal darajada ishlab chiqara oladigan mahsulot hajmi hisoblanadi. Ammo zamonaviy boshqaruv ilmida u strategik resurs sifatida qaraladi va raqobatbardoshlik, bozordagi mavqe va texnologik ustunlikka bog‘liq holda tahlil etiladi.

Maykl Porter o‘zining «Competitive Advantage» asarida ishlab chiqarish salohiyatini raqobat afzalliklarini yaratishdagi asosiy omili sifatida ta’kidlaydi. Uning fikricha, korxonalar o‘z salohiyatini raqobatchilardan farq qiluvchi tarzda boshqarish orqali yuqori qo‘shimcha qiymat yaratishi mumkin. [1]. Shu nuqtai nazardan, ishlab chiqarish salohiyatini faqat texnik ko‘rsatkich emas, balki bozor strategiyasining muhim qismi sifatida tahlil qilish kerak.

Xalqaro tashkilotlar ham bu sohada muhim izlanishlar olib borgan. FAO va OECD hisobotlarida ta’kidlanishicha, oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini boshqarishda innovatsiyalar, raqamlashtirish va ta’minot zanjirlarining uyg‘unligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. FAO ma’lumotlariga ko‘ra, ishlab chiqarishning umumiy salohiyatini 70-80% darajasida samarali faoliyatga yo‘naltirish mumkin, agar tizimli rejalashtirish, sifat nazorati va bozor analizi doimiy amalga oshirilsa.[3,4]

Mahalliy olimlardan A.Rahimov o‘z izlanishlarida O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanilmayotganini ta’kidlab, bunga sabab sifatida texnologik ortda qolish, kadrlar malakasining yetarli emasligi va rejalashtirishning zaifligini ko‘rsatadi.[5] Uning takliflari orasida tarmoqlararo kooperatsiyani rivojlantirish va strategik boshqaruv tizimini joriy etish muhim o‘rin tutadi.

Jon Mur o‘zining «Business Ecosystems» konsepsiyasida ishlab chiqarish salohiyatini alohida korxonalar emas, balki butun tarmoq darajasida qarashni taklif etadi. Unga ko‘ra, salohiyatni samarali boshqarish ta’minotchilar, ishlab chiqaruvchilar va tarqatuvchilar o‘rtasidagi hamkorlik tizimini kuchaytirish orqali amalga oshirilishi kerak. [7] Bu qarash ayniqsa klaster va agrar-sanoat zonalarini uchun dolzarb hisoblanadi.

Humphrey va Schmitz tomonidan global qiymat zanjirlari nazariyasida ishlab chiqarish salohiyatini eksportbop mahsulot yetishtirish bilan bog‘lab, korxonalarini xalqaro talablar va standartlarga moslashuv darajasiga qarab baholash kerakligini ta’kidlaydi.[8] Ular ta’kidlaganidek, ichki salohiyatning yuqori bo‘lishi hamisha tashqi bozordagi samaradorlikni anglatmaydi.

Robert Kaplan va Devid Nortonning *Balanced Scorecard* modelida salohiyat ko‘rsatkichlari moliyaviy natijalar bilan emas, ichki jarayonlar, mijozlar qoniqishi va rivojlanish imkoniyatlari bilan o‘lchanishi kerakligi ta’kidlanadi.[9] Bu nazariya asosida ishlab chiqarishni faqat natija bilan emas, jarayon bilan ham boshqarish mumkinligi isbotlangan.

Jan-Mishel Sauze o‘z tadqiqotlarida oziq-ovqat sanoatida quvvatdan foydalanish darajasiga ta’sir etuvchi omillarni to‘rt yo‘nalishda: texnik, tashkiliy, strategik va bozor muhiti asosida tasniflaydi.[10] Uning fikriga ko‘ra, ishlab chiqarish quvvati bo‘sh turishi ko‘pincha texnik sabablarga emas, noto‘g‘ri bozor pozitsiyasi va nomaqbul strategik qarorlar natijasida yuzaga keladi.

S. Atabaev o‘z tahlillarida mahalliy oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi pastligini boshqaruv madaniyati, noto‘g‘ri rejalashtirish va investitsiya yetishmovchiligi bilan bog‘laydi.[11] U innovatsion texnologiyalarni joriy etishdan avval, korxonalarda ichki menejment tizimini tubdan takomillashtirish zarurligini ta’kidlaydi.

Tanqidiy nuqtai nazardan qaralsa, ko‘pgina tadqiqotlarda ishlab chiqarish salohiyatini faqat texnologik resurs sifatida baholash tendensiyasi mavjud. Amalda esa, uning samarali boshqarilishi tashkilotning ichki tizimi, inson kapitali, bozor strategiyasi va tashqi muhit bilan bog‘liq omillarga ham bog‘liq. Shu bois, kompleks yondashuv talab etiladi.

Tahlil va natijalar. O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning eng istiqbolli va dinamik rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi

mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirildi, xorijiy investitsiyalar jalb etildi, eksport geografiyasi kengaydi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha normativ-huquqiy baza takomillashtirildi. Shu bilan birga, sohada hanuz qator muammolar mavjud: ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgan korxonalar soni yuqori; texnologik jarayonlar eskirgan; strategik rejalashtirish va zamonaviy boshqaruv vositalari yetarlicha joriy etilmagan; ishchi kuchining malakasi bozor talablariga to'liq mos emas.

Bu muammolar oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini cheklab, ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Shu bois, ishlab chiqarish salohiyatini boshqarish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish, ularda qo'llanilayotgan innovatsion usul va modellarni tahlil qilish va eng muhimi, ularni O'zbekistonning real sharoitiga moslashtirish bugungi kunda ilmiy va amaliy jihatdan ham juda dolzarb hisoblanadi.

Yaponiyada “Just-in-time” va “Kaizen” kabi tizimlar orqali resurslar tejalishi va quvvatlardan to'liq foydalanishga erishilgan. Germaniya va Niderlandiyada raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan nazorat, ta'minot zanjirlari samaradorligini oshirish usullari qo'llanilmoqda. AQSh va Kanadada ishlab chiqarish salohiyatini tarmoqlararo muvofiqlashtirish orqali masshtab iqtisodiyotidan samara olinadi. Ushbu tajribalar O'zbekistonda ham amaliy ahamiyat kasb etishi mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra bir qator xorijiy mamlakatlar tajribalariga e'tibor qaratamiz.

1. AQSh oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi

AQSh oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi 2020-2024 yillar davomida barqaror holatda bo'lgan. Quyidagi rasmda ushbu davrdagi foydalanish darajalari ko'rsatilgan.

1-rasm

AQShda 2020–2024 yillarda oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi

Manba: Federal Reserve Board, G.17 Industrial Production and Capacity Utilization.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda foydalanish darajasi 83.42% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 85.33% ga yetgan. Bu esa ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanishda ijobiy o'sishni ko'rsatadi.

2. Janubiy Koreya oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyati va ishlab chiqarish indeksi

Janubiy Koreyaning oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi va ishlab chiqarish indeksi 2020–2024 yillar davomida o'zgaruvchan bo'lgan. Quyidagi jadvalda ushbu ko'rsatkichlar keltirilgan:

2-jadval

Janubiy Koreya oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish indeksi va foydalanish darajasi (2020–2024 yillar)

Yillar	Ishlab chiqarish indeksi	Foydalanish darajasi %
2020	41,3	103,5
2021	55,3	103,7

2022	50,6	103,6
2023	49,9	103,7
2024	49,1	103,5

Manba: Trading Economics, South Korea Manufacturing PMI.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda ishlab chiqarish indeksi 41.3 ni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 49.1 ga yetgan. Foydalanish darajasi esa 2020 yilda 103.5% bo'lgan va 2024 yilda ham shu darajada qolgan.

3. Yevropa Ittifoqi kraxmal ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi.

Yevropa Ittifoqida kraxmal ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasi 2023 yilda 70–75% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich pandemiyadan keyingi talabning pasayishi va Osiyodan arzon importning oshishi bilan bog'liq.

4. O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini boshqarishga xorijiy tajribalarni joriy etish imkoniyatlari.

AQSh, Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqi tajribalari O'zbekiston uchun quyidagi sabablarga ko'ra ahamiyatli:

-texnologik modernizatsiya: AQSh va Janubiy Koreyaning avtomatlashtirish va raqamlashtirish tajribalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

-ta'minot zanjirlarini optimallashtirish: Yevropa Ittifoqidagi ta'minot zanjirlarini samarali boshqarish tajribalari mahsulot yetkazib berishni yaxshilashga yordam beradi.

-raqobatbardoshlikni oshirish: Xorijiy tajribalarni o'rganish va joriy etish orqali O'zbekiston oziq-ovqat sanoatidagi korxonalarining ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

-innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.

-kadrlar malakasini oshirish: Xodimlarning malakasini oshirish uchun ta'lim va qayta tayyorlash dasturlarini tashkil etish.

-ta'minot zanjirlarini takomillashtirish: Mahsulot yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish va sifatni oshirish.

-davlat qo'llab-quvvatlashini kuchaytirish: Ishlab chiqaruvchilarga soliq imtiyozlari va moliyaviy yordamlar berish orqali soha rivojini qo'llab-quvvatlash.

Xulosa

Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarish masalasi hozirgi kunda global va milliy darajada dolzarbligi oshib borayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Bunda nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi turmush darajasini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va resurslardan oqilona foydalanish masalalari ham o'zaro chambarchas bog'langan. Ushbu maqolada olib borilgan tahlillar shundan dalolat beradiki, ishlab chiqarish salohiyati - bu faqat texnik yoki moddiy resurs emas, balki strategik boshqaruv ob'ekti sifatida qaralishi lozim.

AQSh, Janubiy Koreya, Germaniya va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanishga erishish uchun quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

-avtomatlashtirish va raqamlashtirish: Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli platformalar orqali nazorat qilish va prognozlashtirish quvvatlardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

-ta‘minot zanjirini uyg‘un boshqarish: Xomashyodan to tayyor mahsulotgacha bo‘lgan jarayondagi barcha ishtirokchilar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik va muvofiqlashgan ish salohiyat samaradorligini oshiradi.

-iqtidorli kadrlar va mustahkam menejment: Salohiyatni boshqarish inson kapitaliga bog‘liq. Malakali mutaxassislar va professional boshqaruv tizimi asosiy omil hisoblanadi.

-innovatsion yondashuvlar va strategik rejalashtirish: Ishlab chiqarish salohiyatini faqat mavjud uskunalarga bog‘lab emas, balki kelgusi talab va bozor tendensiyalarini oldindan baholagan holda boshqarish muhim.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida yuqori salohiyatga ega bo‘lganiga qaramasdan, undan foydalanish darajasi ko‘p hollarda yetarli emas. Ayniqsa, 2020–2024 yillar davomida dunyodagi oziq-ovqat ta‘minotidagi uzilishlar, energiya va xomashyo narxlaridagi o‘zgarishlar, logistikadagi cheklovlar mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham yangi talab va tahdidlarni yuzaga keltirdi. Xorijiy tajriba tahlili va amaldagi muammolar asosida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

1. O‘zbekistondagi ko‘pgina oziq-ovqat korxonalari ishlab chiqarish quvvatlaridan 60–70% darajada foydalanmoqda. Bu esa samarasizlik va ortiqcha xarajatlarga olib kelmoqda.

2. Haligacha ko‘plab korxonalarda strategik rejalashtirish tizimi yo‘q yoki zaif, bu esa bozor talabini o‘z vaqtida aniqlash va javob qaytarish imkoniyatini cheklaydi.

3. Raqamli boshqaruv va avtomatlashtirish texnologiyalarining kam joriy etilishi korxonalarni xalqaro standartlarga javob bera olishida to‘siq bo‘lmoqda.

4. Korxonalar ichki imkoniyatlarini aniq baholashga mo‘ljallangan KPI tizimlari amaliyotda keng qo‘llanilmayapti, bu esa aniq boshqaruv qarorlari qabul qilishni qiyinlashtiradi.

Mazkur holatdan kelib chiqqan holda, ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarishni ta‘minlash uchun quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

-milliy darajada «ishlab chiqarish salohiyatini baholash va monitoring qilish» platformasini ishlab chiqarish, bu orqali barcha yirik oziq-ovqat korxonalarining real vaqtda faoliyati kuzatilishi mumkin.

-sanoatni raqamlashtirish va avtomatlashtirish uchun imtiyozli moliyaviy dasturlar joriy etish. Bu korxonalarni texnologik yangilashga rag‘batlantiradi.

-har bir oziq-ovqat korxonasida salohiyatni boshqarish bo‘yicha alohida strategiya ishlab chiqilishi talab etilishi lozim, buning uchun kadrlar malakasini oshirish bo‘yicha maqsadli dasturlar tashkil etish zarur.

-ta‘minot zanjiri boshqaruviga chet el tajribasi asosida standartlar joriy etish, bu logistika, omborxonalar faoliyati va tarqatish tizimlarini uyg‘unlashtirishga yordam beradi.

-klaster asosida ishlab chiqarish kooperatsiyasini tashkil qilish, bu kichik va o‘rta korxonalarining quvvatidan ham samarali foydalanishni ta‘minlaydi.

Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish salohiyatini samarali boshqarish - bu faqat iqtisodiy muammo emas, balki strategik vazifadir. Bu yo‘nalishda xalqaro tajribalarni tahlil qilish va ularni lokal sharoitga moslashtirish orqali O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatini raqobatbardosh va barqaror sohaga aylantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
2. Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century*. HarperBusiness.
3. FAO. (2021). *The State of Food and Agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. Rome: FAO.
4. OECD. (2022). *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2022*. Paris: OECD Publishing.
5. McKinsey & Company. (2021). *Future of food: How technology and consumer demands are reshaping the food industry*.
6. Рахимов А. (2020). “Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатида ишлаб чиқариш салоҳиятини самарали бошқариш муаммолари ва ечимлари.” *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар журналы*, №2, 45–52-бетлар.
7. Moore, J. F. (1996). *The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems*. HarperBusiness.
8. Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? *Regional Studies*, 36(9), 1017–1027.
9. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press.
10. Sauzay, J.-M. (2010). *Optimisation des capacités de production dans l’agroalimentaire*. Éditions Lavoisier.
11. Атабаев С. (2021). “Ўзбекистон озиқ-овқат саноатида ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланиш самарадорлиги.” *Тошкент давлат иқтисодиёт университети илмий ишлари*, №4.